

www.esa-conference.ru

Экономические аспекты социального успеха

Дожильгова Диба Мажитовна, кандидат экономических наук, доцент
Чеченский государственный университет (г. Грозный)

Аннотация. Одним из критериев социального успеха, социальной защищенности и возможности продвижения к высшим слоям можно считать экономический фактор, доминирующий в социальной мобильности общества. В статье проанализированы трансформационные процессы в современном обществе, усиливающие социальную мобильность и влияющие на перспективы мобильности доходов в разных поколениях.

Ключевые слова: социальный успех, социальная мобильность, межпоколенная мобильность, доходы

Уровень социальной мобильности, под которой понимаются различные перемещения людей в социуме, часто используется как показатель степени открытости и подвижности любого общества.

Значительное количество ученых, изучающих процессы мобильности, сходятся на том, что в основе системы социальной мобильности лежат три фактора такие, как власть, доход и образование.

Общепризнанным критерием социального успеха, социальной защищенности и возможности продвижения к высшим слоям можно считать экономический фактор, который стал доминирующим в социальной мобильности общества.

В представлениях населения богатство также является основным фактором, определяющим отношения неравенства. Социальное расслоение и формирование различных по уровню благосостояния и социальным признакам групп является неотъемлемой чертой преобразований, которые происходят в современном обществе. Профессия выступает следующим фактором социальной мобильности.

Выделяют различные виды социальной мобильности.

Когда дети изменяют свое социальное положение, и становятся отличными от их родителей, это является межпоколенной мобильностью. К, примеру, дочь парикмахера становится педагогом, то есть, повышает свой статус в обществе. Или сын инженера становится дворником, то есть, его социальный статус понижается.

Статус индивида может меняться на протяжении его жизни, это внутрипоколенная мобильность. Обычный рабочий может стать начальником на предприятии, директором завода, затем руководителем комплекса предприятий.

Перемещение человека или группы людей внутри общества меняет социальный статус этого человека или группы, это означает вертикальную мобильность. Подобный вид мобильности стимулируется с помощью различных систем вознаграждения. Она имеет разные характеристики, одна из которых - интенсивность, то есть, определяется, сколько страт проходит индивид в своем пути наверх.

Когда общество социально дезорганизовано, то показатель интенсивности становится выше. Такой показатель, как всеобщность, определяет количество людей, которые изменили свою позицию в вертикальном отношении за определенный промежуток времени. В зависимости от типа вертикальной мобильности различаются два типа общества. Это закрытое и открытое. В закрытом обществе продвиже-

ние наверх по социальной лестнице очень затруднено для определенных категорий людей. В открытом обществе равные возможности у всех. К этим обществам можно отнести демократические государства. В случае если индивид перемещается из одной группы в другую без изменения социального статуса это проявление горизонтальной мобильности.

В современном обществе происходят такие трансформационные процессы, которые усиливают социальную мобильность. Развитие различных форм собственности и предпринимательской деятельности повышают уровень мобильности добровольной, ориентированной на достижение, так и мотивированного, основанный на необходимости повышения квалификационного уровня. Постепенно складываются и развиваются формы мобильности, традиционные для рыночной экономики: территориальная, отраслевая, внутренняя и межфирменная и профессионально-квалификационная.

В существующих российских условиях, чтобы, например, осуществить возможность восходящей мобильности, работник должен быть готов к смене профессии, места работы, места жительства, к получению нового или дополнительного образования, к возросшей неопределенности многих сторон жизни социума.

Экономическим фактором выступает также и уровень развития экономики. Так, в периоды экономических депрессий количество высокостатусных позиций сокращается, а низкостатусных расширяется, поэтому доминирует нисходящая мобильность; напротив, в периоды активного экономического развития появляется множество новых высокостатусных позиций, повышается спрос на работников, которые должны занять их, что провоцирует восходящую мобильность [1].

По мере роста неравенства в доходах с 1990-х годов социальная мобильность застопорилась, а это означает, что все меньше людей внизу переместились вверх, в то время как самые богатые в основном сохранили свои состояния. Согласно новому докладу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), это имеет серьезные социальные, экономические и политические последствия.

В докладе говорится [2], что с учётом нынешних уровней неравенства и мобильности доходов между поколениями, для достижения ребёнком из бедной семьи среднего дохода в среднем по странам ОЭСР может потребоваться не менее пяти поколений, или 150 лет. Этот показатель колеблется от двух-трёх поколений в скандинавских странах до девяти

www.esa-conference.ru

и более поколений в некоторых странах с формирующейся экономикой. Каждый третий ребёнок, отец которого имеет низкий заработок, также будет иметь низкий заработок, в то время как для большинства других двух третей мобильность по службе ограничена соседней группой заработков.

В разных поколениях перспективы мобильности доходов, как правило, слабее в странах с высоким неравенством доходов (например, в латиноамериканских и некоторых развивающихся странах) и сильнее в странах с низким неравенством (например, в странах Северной Европы). Социальная мобильность имела тенденцию к увеличению для многих людей, родившихся в период между 1955 и 1975 годами от малообразованных родителей, но она оставалась неизменной для тех, кто родился после 1975 года. В настоящем докладе отмечается, что если рассматривать период в 4 года, то за это время люди в основном остаются в той же самой группе по уровню дохода, где они и были — из нижних 20% процентов по уровню дохода 60% людей так и остаются на таком уровне, а в группе с максимальным доходом 70% остаются на этом же уровне [2].

Как считают эксперты ОЭСР, страны должны проводить политику, которая даст шанс на успех каждому человеку. В качестве мер, стимулирующих развитие социальной мобильности, выступают уве-

личение инвестиций в образование, особенно в раннем возрасте, здравоохранение и семейную политику.

Родительское поколение иммигрантов во многих странах преобладают в нижней части образовательных слоев: они работают в нижних профессиональных уровнях и, таким образом, экономически более уязвимы, чем коренные жители. Учитывая важность родительского фона для достижения успеха, неудивительно, что дети с родителями-иммигрантами в среднем менее хорошо работают на рынке труда, чем их сверстники.

Доступ к качественному, доступному жилью и транспорту и улучшение городского планирования также помогают сократить региональные различия и концентрацию неблагополучных домохозяйств в городах.

Укрепление систем социальной защиты и систем профессиональной подготовки, а также увязывание прав на социальную защиту с отдельными лицами, а не с работой, поможет людям, особенно малообеспеченным, иммигрантам.

Способствовать повышению социальной мобильности и повышению социального успеха также будут сокращение числа случаев уклонения от уплаты налогов на наследство и подарки, а также разработка прогрессивных систем налогообложения с адекватными ставками и льготами.

Литература:

1. Самситдинов Ильнур Закиевич Факторы мобильности в социально-экономическом и культурном развитии региона // Вестник СамГУ. 2009. №71. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/factory-mobilnosti-v-sotsialno-ekonomicheskom-i-kulturnom-gazvitii-regiona> (дата обращения: 10.10.2019).

2. Доклад Организации экономического сотрудничества и развития — URL: <http://www.oecd.org/newsroom/action-needed-to-tackle-stalled-social-mobility.htm>